

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ «ПОГРУЖНОГО» ИНВАГИНАЦИОННОГО ИЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗА ПО ПРИНЦИПУ «КОНЕЦ В КОНЕЦ»

Ботиров Ж.А.

Эркинов Ж.Р.

Ботиров А.К.

Андижанский государственный медицинский институт,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18473209>

ARTICLE INFO

Received: 29st January 2026

Accepted: 30th January 2026

Online: 31th January 2026

KEYWORDS

является улучшение
результатов хирургического
лечения при заболеваниях
кишечника, путем
оптимизации хирургической
тактики

ABSTRACT

В настоящее время существует более 500 способов и модификаций ручного шва, более 100 разновидностей шовного материала. Анализ литературы показал, что за последние десятилетия разработаны и описаны новые методы, восстановления кишечной проходимости, способы профилактики послеоперационных осложнений [1;4]. Инвагинационные способы анастомозов в клинической практике применяют не часто, так как почти все они предложены, в основном, для толстой кишки. Как показывает опыт, известные способы формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) не лишены определенных недостатков, что оправдывает дальнейший поиск и их совершенствование. Тем не менее, частота послеоперационных осложнений и летальности не имеют тенденции к снижению [2;3;5]. Решение этих задач позволит улучшить результаты хирургического лечения данной категории.

Актуальность проблемы. В настоящее время существует более 500 способов и модификаций ручного шва, более 100 разновидностей шовного материала. Анализ литературы показал, что за последние десятилетия разработаны и описаны новые методы, восстановления кишечной проходимости, способы профилактики послеоперационных осложнений [1;4]. Инвагинационные способы анастомозов в клинической практике применяют не часто, так как почти все они предложены, в основном, для толстой кишки. Как показывает опыт, известные способы формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) не лишены определенных недостатков, что оправдывает дальнейший поиск и их совершенствование. Тем не менее, частота послеоперационных осложнений и летальности не имеют тенденции к снижению [2;3;5]. Решение этих задач позволит улучшить результаты хирургического лечения данной категории.

Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения при заболеваниях кишечника, путем оптимизации хирургической тактики.

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 93 больных с заболеваниями толстой кишки (ТК), подлежащих правосторонней гемиколонэктомии с формированием концевой илеостомы, с проведением реконструктивно восстановительной операции (РВО) в виде формирования илеотрансверзоанастомозов (ИТА) в Клинике Андиганского государственного медицинского института.

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:

- **группа сравнения** - с 2021 по 2022 гг., включающий 54 (58,1%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- **основная группа** - с 2023 по 2024 гг., включающий 39 (41,9%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

Распределение исследуемых больных, мы провели согласно Международной возрастной классификации ВОЗ (2021г.):

Для достижения цели и задач исследования проводили общеклинические, лабораторные, биохимические, инструментальные и статистические методы исследования согласно протоколам, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. Изобретение относится к области медицины, в частности к хирургии кишечника и может быть использовано при выполнении реконструктивно-восстановительных операций с формированием илеотрансверзоанастомозов по поводу устранения илеостом по поводу неопухолевых и опухолевых заболеваний правой половины толстой ободочной кишки.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка конструкции илеотрансверзоанастомоза, обладающей арефлюксной функцией, при этом обеспечивающая профилактику несостоятельности швов, не нарушающей кровоснабжение кишечной стенки, не вызывающей стенозирования и рубцевания соустья.

Технической новизной предлагаемого способа является то, что при анастомозировании терминального конца подвздошной кишки в конец поперечно ободочной кишки, из-за разницы диаметров сопоставляемых кишок, по противобрыжеечному краю тонкой кишки предварительно выполняется продольный разрез на протяжении 1,5 см, что при сопоставлении краев обеспечивает одинаковый диаметр кишок. После адаптирования краев кишок, по окружности кишок циркулярно накладываются серозно-мышечно-подслизистые узловые швы викрилом №3-4. Затем, отступя 1,5 см в проксимальнее от линии анастомоза со стороны поперечно ободочной кишки производится вкол иглы с выходом на 2,5 см в дистальнее от линии анастомоза в стенке тонкой кишки производится выкол викрилом №3-4. Аналогичным образом накладываются остальные узловые серозно-мышечно-подслизистые швы, при лигировании которых конец тонкой кишки вводится в конец толстой кишки и образуется погружной инвагинационный илеотрансверзоанастомоз по принципу «конец в конец». Общеизвестно. Что при формировании ИТА возникают технические

сложности при устранении разницы в диаметре кишок. Следует отметить, что растяжимость стенки толстой кишки в поперечном направлении в разы превышает ее способность растягиваться в продольном направлении. Поэтому нагрузка на швы при продольном анастомозе в несколько раз выше, чем при поперечном [Спирев В.В., 2009].

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что при анастомозировании терминального конца подвздошной кишки в конец поперечно ободочной кишки, по противобрыжеечному краю тонкой кишки предварительно выполняется продольный разрез на протяжении 1,5 см, после адаптирования краев кишок, по окружности кишок циркулярно накладываются первый ряд серозно-мышечно-подслизистых узловых швов викрилом №3-4 без захвата слизистой оболочки, что в последующем предохраняет проникновение бактерий наружу по лигатуре, т.е. предупреждается возникновение «фитильного» эффекта. Наряду с этим достигается принцип соединения одноименных слоев соприкасаемых стенок кишок формируемого илеотрансверзоанастомоза «конец в конец», затем, циркулярно накладывается второй ряд серозно-мышечно-подслизистых швов, но без захвата слизистой оболочки. Швы накладываются таким образом, чтобы дистальный конец подвздошной кишки инвагинировался в просвет ободочной кишки в виде «манжеты-валика» и расположился в сторону отводящей петли ободочной кишки, что дополнительно создает условие для предотвращения обратного заброса химуса, что достигается накладыванием циркулярно по окружности кишок узловых швов отступя проксимальнее (со стороны ободочной кишки) на 1,5-2,0 см и дистальнее (со стороны подвздошной кишки) на 2,5 см дистальнее линии первого ряда швов. Тем самым формируется «погружной» инвагинационный илеотрансверзоанастомоз по принципу «конец в конец».

Отличительным признаком является то, что после формирования первого ряда швов, где соприкасаются одноименные ткани, предупреждается «фитильный» эффект, при помощи продольного рассечения по противобрыжеечному краю края подвздошной кишки.

Данной манипуляцией достигается адаптирование разных по диаметру стенок кишок. При этом, после накладывания первого ряда узловых серозно-мышечно-подслизистых швов, накладывается второй ряд швов по окружности кишок узловыми серозно-мышечно-подслизистыми швами отступя проксимальнее (со стороны ободочной кишки) на 1,5-2,0 см и дистальнее (со стороны подвздошной кишки) на 2,5 см дистальнее линии первого ряда швов. Этой манипуляцией подвздошная кишка инвагинируется в ободочную по типу «манжеты-валика» в аборальном направлении по принципу «конец в конец». Операцию завершают санацией, дренированием и ушиванием наглухо брюшной полости.

Заявленный способ до минимума сводит риск несостоятельности швов, так как исключается необходимость ушивания культи толстой кишки как при формировании илеотрансверзоанастомоза конец в бок и тем более ушивания культи толстой и подвздошной кишки как при формировании илеотрансверзоанастомозов бок в бок (культи кишок отсутствуют), что соответственно, уменьшает вероятность несостоятельности швов тонкотолстокишечного анастомоза, а также предупреждает развитие тяжелых форм илеита, за счет создания клапана в виде «манжеты-валика»

которая препятствует регургитации содержимого толстого кишечника обратно в тонкую кишку.

Способ осуществляют следующим образом. Под эндотрахеальным наркозом, после выполнения лапаротомии производят мобилизацию резекцию измененного участка кишечника (правостороннюю гемиколонэктомию).

После соответствующей мобилизации кишок при анастомозировании терминального конца подвздошной кишки в конец поперечно ободочной кишки, из-за разницы диаметров сопоставляемых кишок, по противобрыжеечному краю тонкой кишки предварительно выполняется продольный разрез на протяжении 1,5 см, что при сопоставлении краев обеспечивает одинаковый диаметр кишок. После адаптирования краев кишок, по окружности кишок циркулярно накладываются серозно-мышечно-подслизистые узловые швы викрилом №3-4, без захвата слизистой оболочки, что в последующем предохраняет проникновение бактерий наружу по лигатуре, т.е. предупреждается возникновение «фитильного» эффекта.

Затем, отступя 1,5 см в проксимальнее от линии анастомоза со стороны поперечно ободочной кишки производится вкол иглы с выходом на 2,5 см в дистальнее от линии анастомоза в стенке тонкой кишки производится выкол викрилом №3-4. Аналогичным образом накладываются остальные узловые серозно-мышечно-подслизистые швы, при лигировании которых конец тонкой кишки вводится в конец толстой кишки и образуется «погружной» инвагинационный илеотрансверзоанастомоз по принципу «конец в конец». Этой манипуляцией подвздошная кишка инвагинируется в ободочную по типу «манжеты-валика» в аборальном направлении по принципу «конец в конец» Способ до минимума сводит риск несостоятельности швов, а за счет создания клапана в виде «манжеты-валика» препятствует регургитации содержимого толстого кишечника обратно в тонкую кишку, что является профилактикой илеита. Операцию завершают санацией, дренированием и ушиванием наглухо брюшной полости.

Резюме. Таким образом, доказано решение поставленной задачи – после правосторонней гемиколонэктомии предложен простой и доступный способ формирования илеотрансверзоанастомоза по принципу «конец в конец», который позволяет уменьшить частоту несостоятельности швов тонкотолстокишечного анастомоза и предупреждает развитие тяжелых форм илеита.

Предлагаемый способ «погружного» инвагинационного илеотрансверзоанастомоза по принципу «конец в конец» отличается быстротой и простотой выполнения, меньшей травматичностью. Разработанный способ позволяет полностью предупредить тяжелые формы илеита.

Предлагаемое изобретение можно широко использовать в хирургическом лечении заболеваний кишок сопровождающиеся выполнением гемиколонэктомии. Способ отличается высокой эффективностью и хорошими отдаленными результатами.

Список литературы:

1. Горшенин Т.Л., Глушков Н.И., Гугалев Г.С. и др. Пат. 2746649 Рос. Федерация. МПК А61В17/00, А61В17/11, А61В17/34 Способ видеоассистированной илеотрансверзостомии // Заявитель и патентообладатель Горшенин Т. Л. №2020131394; опублик. 19.04.2021.

2. Григорова А.Н., Владимирова О.В., Минаев С.В. и др. Роль морфофункциональных взаимодействий клеточных структур соединительной ткани в патогенезе патологического рубцеобразования у детей // Forcipe. – 2020. – Т. 3, № S2. – С. 45-48.
3. Селитреников В.С., Рисман Б.В. Эпидемиология послеоперационных инфекционных осложнений в клинике хирургического профиля // Известия Российской Военно-медицинской академии. – 2019. – Т. 2, № S1. – С. 148-154.
4. Суханов В. Г. Социальная реабилитация стомированных инвалидов: зарубежные практики // Социальная политика и социология. 2015. Т. 14, № 1 (107). С. 5-15.
5. Тимербулатов М.В., Ибатуллин А.А., Гайнутдинов Ф.М. и др. Модификация метода закрытия стомальной раны после реконструктивно-восстановительных операций // Колопроктология. – 2019. – Т. 18, № 3. – С. 98-99.

